

ОЛИБ ҚҰЙИШ ТЕРГОВ ХАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШНИНГ ХУСУСИЯТИ, АҲАМИЯТИ НАТИЖАЛАРИНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

Суюнов Шахзод Шовкат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Таваккалова Дурдона Анваржон қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085627>

Аннотация: Ушбу тадқиқот ишида мавзунинг долзарблиги, терговчининг тинтув тергов харакатини ўтказиш фаолияти тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган.

Калит сўзлар: терговчи, олиб қўйиш, тактика, хусусият, расмийлаштириш.

Олиб қўйиш ва тинтув алохида мустақил тергов харакатлари хисоблансада, аксарият холларда жиноят-процессуал қонунчиликда ва юридик адабиётларда улар тўғрисида битта моддада тўхталиб ўтилган шулар қаторида бизнинг жиноят процессуал қонунчиликда ҳам ушбу икки тергов харакати 159-161-моддаларида биргаликда берилган.

Олиб қўйиш бу жиноят иши учун аҳамиятли бўлган муайян предмет ва хужжатнинг аниқ кимда ва қаердалиги маълум бўлса уни процессуал мажбурий олиш тушунилади.

Олиб қўйиш иш учун аҳамиятли бўлган ашё ва хужжатларнинг аниқ сақланиш жойи ва ушбу ашё ва хужжатлар айнан қайси шахсникида сақланаётгани аниқланганидан кейин, жиноят иши қўзғатилганидан сўнг ўтказилади. Одатда олиб қўйиш ихтиёрий тарзда ўтказилади, лекин агар зарур бўлиб қолса бу тергов харакати мажбурий тарзда ҳам ўтказилиши мумкин.

Олиб қўйиш тинтувга жудаям ўхшашдир. Худди тинтув сингари бу **тергов харакати ҳам фуқародан**, шунингдек, **турли хил корхона**, муассаса ва ташкилотлардан жинойий ишга аҳамияти бўлган хужжат ва предметларни олишга қаратилган. Аммо тинтувдан фарқли ўлароқ олиб қўйиш ҳар доим аниқ маълум бир буюм ва хужжатларга нисбатан, улар қаерда ва кимда эканлиги аниқ бўлганда қўлланилади.

Олиб қўйишда қидирув ишларига ҳожат йўқ, **бинобарин**, олиб қўйишни ўтказишда фуқароларнинг манфаатларига таъсир нисбатан камроқ бўлади. Олиб қўйишда терговчининг вазифаси бирор-бир шахсга ёки раҳбарга маълум бир хужжатни ёки предметни беришни таклиф

қилишдир. Рад жавоби олинганда эса нарса ёки хужжатни мажбурий олиб қўйиш қўлланилади. Давлат сирига эга бўлган хужжатларни олиб қўйиш ҳолатларидан ташқари олиб қўйиш учун прокурорнинг санкцияси талаб қилинмайди. Олиб қўйиш дипломатик ваколатхоналар жойлашган ерларда ёки уларнинг оила аъзолари истиқомат қиладиган жойларда ўтказилса, уларнинг розилиги билан ва албатта прокурор ва Ташқи ишлар вазирлиги ходими ҳузурида ўтказилиши зарур.

Олиб қўйишда иштирокчилар доираси худди тинтувдаги сингаридир. Тинтувда қўлланиладиган асосий тавсиялар олиб қўйишга нисбатан ҳам ишлатилиши мумкин. Агар маълум бир жойда керакли хужжат ёки предметлар бўлмаса, уларни бошқа ердан қидириш мумкин эмас, чунки унда бу олиб қўйиш эмас, тинтув бўлади.

Олиб қўйиш **тинтувнинг бир қисми эмас**, балки мустақил тергов ҳаракатидир. Олиб қўйишда айнан иш учун аҳамиятли нарсани ёки хужжатни, **копиясини эмас**, унинг асл нусхасини олишни таъминлаш зарур. Ана шундай хавф-хатар мавжуд бўлганда, олиб қўйишга тинтувдаги сингари мутахассисни таклиф этиш мақсадга мувофиқдир. Масалан, бухгалтерия хужжатларини олиб қўйишда ревизор, аудитор ёки экспертни таклиф қилиш зарур.

Агар ўғирланган (тортиб олинган, тамагирлик йўли билан олинган) буюмларни олиб қўйиш кўзда тутилган бўлса, жабрланувчини таклиф қилиш мумкин.

Олиб қўйишни муваффақиятли ўтиши кўп ҳолларда терговчининг олиб қўйилаётган шахс билан, олиб қўйиш о'тказилаётган ташкилот вакили билан алоқасига боғлиқ. **Бундай вазиятда шунингдек**, кузатувчанлик ва керакли ҳамма нарса олинганлигига ишонч ҳам катта аҳамиятга эга. Агар терговчи объектларни яширилганлигини ҳис қилса, у ҳолда тинтув ҳақида қарор чиқаради ва тинтувга киришади.

Олиб қўйишнинг алоҳида турига почта-телеграф ёзишмаларини ҳибсга олиш ва уларни олиб қўйиш киради. Ёзишмаларни олиб қўйиш одатда, **яширинаётган шахсни**, ўғирланган мулкни, беркитилган қимматбаҳо бойликларни ва бошқаларни топиш учун ишлатилади. Почта-телеграф ёзишмаларини олиб қўйиш фақат прокурорнинг санкцияси ёки суд қарори билан амалга оширилади. Ҳибсга олиш (олиб қўйиш) ҳақидаги қарорда кимнинг ёзишмалари ва нима муносабат билан ҳибсга олинганлигини кўрсатиш зарур. Қарор одатда, терговни қизиқтираётган ёзишмалар келиб тушиши лозим бўлган (ёки доимо келиб тушадиган)

алоқа бўлими раҳбари томонидан ижро этилади. Амалда алоқа бўлими раҳбари қарорда кўрсатилган ёзишмани ушлаб туради ва терговчини бундан бохабар қилади. Терговчи ёзишмаларни олиб қўйишни холислар ҳузурида амалга оширади ва баённома билан қайд қилади.

Олиб қўйилаётган ёки тақдим қилинаётган нарсалар рўйхатини, уларнинг миқдори кўплиги сабабли тузиш имконияти бўлмаса, улар ўрамга солиниб муҳрланади. Бунда нарсалари олиб қўйилган ёки қабул қилинган шахс, холислар, терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, судья томонидан ёзувлар ва имзолар билан тасдиқланган ёрлиқлар билан таъминланади. Бундай ҳолатларда, олиб қўйилаётган, тақдим этилаётган нарсаларнинг рўйхати терговга қадар текширув, суриштирув, тергов ёки суд муҳокамаси ўтказилаётган жойда холислар иштирокида тузилади ва бу ҳақда баённомада нарсалар солинган ўрамдаги муҳрлар ва имзолар бутунлиги кўрсатилади.¹

Олиб қўйилиши керак бўлган предметларнинг хусусиятларига асосланиб гуруҳ таркибига тегишли мутахассислар ҳам қўшилиши мумкин. Масалан, бухгалтерия ҳисоботи бўйича мутахассис терговчига кўп сонли ҳужжатларнинг орасидан тергов қилинаётган жиноятга тегишлисини танлаб олишга, санъатшунос ўғирланган санъат асарларини топишда ёрдам бериши мумкин.

Олиб қўйишни амалга ошириш учун фактик асослар қўйидагилар;

- муайян шахснинг эгалигида (шу муассаса, бошқа жойда, ёки унинг ўзида ёки ёнида) бўлган жиноят иши учун аҳамиятли муайян нарса ёки ҳужжатни топиш.

- муайян предмет ёки ҳужжатнинг йўқолиши ёки яшириш хавфи борлиги.

Уларни дастлабки тергов органлари томонидан қидириш заруратининг йўқлигидир.

Олиб қўйишнинг қўйидаги турлари мавжуд:

Предмет ва ҳужжатларни олиб қўйиш;

Давлат сирини ёхуд бошқа қонун томонидан муҳофаза этиладиган сирлар ҳақидаги маълумотларга эга предмет ва ҳужжатларни олиб қўйиш;

Почта телеграф ўтказмаларини олиб қўйиш;

Дипломатик иммунитетга эга шахслардан олиб қўйиш.

¹ <https://kur.uz/uz/news/2021/10/29/ashyoviy-dalillarni-rasmiylashtirish-tartibi-ozgardi>

Хулоса сифатида шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва ЖПКнинг қатор нормаларида шахсларнинг ҳуқуқи ва эркинликларини асоссиз равишда чеклашга йўл қўйилмаслиги, шахсий ҳаётига аралашидан ҳимояланиш ва турар-жой дахлсизлиги, шунингдек, фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустақамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир ҳамда улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас мазмунидаги талаблар мавжуд бўлсада, бугунги кунга қадар шахснинг бевосита конституциявий ҳуқуқи билан чамбарчас боғлиқ бўлган тинтув тергов ҳаракатини ўтказилиши суднинг рухсати билан эмас, балки прокурор санкцияси асосида амалга ошириладиганлиги умуман тушунарсиз ҳолатдир. Зеро, юртимизда кейинги йилларда “Инсон қадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотлар амалга ошириладиган бир вақтда тинтув тергов ҳаракатини давлат айбловидан манфаатдор бўлган прокурорларнинг санкцияси асосида эмас, балки иш натижаларидан манфаатдор бўлмаган суднинг рухсати асосида ўтказиш мантиқан тўғридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

FRANCE

FRANCE

16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

